

ECONOMIC SCIENCES

EVOLUTION OF HR STRATEGY DEVELOPMENT IN THE ACTIVITIES OF DOMESTIC AND FOREIGN ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF HEALTHCARE

Isenbaeva E.

Doctoral student of the program "Doctor of Business Administration (DBA) in healthcare" of the Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗРАБОТКИ HR- СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Исенбаева Э.

Докторант программы "Доктор делового администрирования (DBA) в области здравоохранения" Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Abstract

The article discusses the aspects of HR strategy development in the activities of domestic and foreign organizations in the field of healthcare, the features and prerequisites for the development of this direction in medical institutions of our country.

Аннотация

В статье рассматриваются аспекты разработки hr- стратегии в деятельности отечественных и зарубежных организациях в сфере здравоохранения, особенности и предпосылки развития данного направления в медицинских учреждениях нашей страны.

Keywords: Hr strategy, foreign experience, domestic experience, healthcare.

Ключевые слова: Hr- стратегия, зарубежный опыт, отечественный опыт, здравоохранение.

Зарубежный опыт стратегического управления кадровыми ресурсами достаточно велик и разнообразен, т.е. не существует единого кадрового менеджмента той или иной страны, а имеются лишь только общие принципы в управлении человеческими ресурсами (персоналом). Различают три обобщённых системы кадрового менеджмента, на которых базируется разработка кадровых стратегии организации различных стран мира, в частности, организации в сфере здравоохранения:

американская система, опирается на индивидуализме социальных связей;

японская система, отличается преобладанием коллективизма (интересов групп) над индивидуализмом;

западноевропейская система, базируется на смешении американской и японской систем в силу потребностей организации.

Общим для данных систем является акцент на стратегические перспективы организации и создание долгосрочных планов развития человеческих ресурсов, которые строятся на анализе и аттестации рядового кадрового состава организации и не подвергаются проверке первых руководителей. При этом кадровый менеджмент строится на основных взаимосвязанных направлениях деятельности организации, таких как:

отбор работников;

адаптация работников;

определение оплаты за труд того или иного работника (система оплаты и льгот труда работников);

обучение работников, повышение квалификации;

карьерные продвижения и перемещения;

оценка работников и др.

Отличительными же характеристиками американской системы кадрового менеджмента является ориентация на стимулирующие выплаты работникам и дополнительная мотивация их. Как правило оплата труда состоит из двух частей, непосредственно сама заработная плата и бонус, выплачиваемый за определенную работу или исполнение конкретного показателя труда (стратегическая задача). Также к отличиям можно отнести факт определения минимальной оплаты труда, который устанавливается с учетом среднего уровня оплаты труда в частном секторе на данный вид работ, при этом разрывы в оплате труда между работниками разных уровней весьма велик, стаж работы в организации повышает срок оплачиваемого отпуска, сверхурочная работа высоко оплачивается и мотивируется за счет дополнительных дней отпуска, премии и иных стимулирующих мероприятия, в т.ч. гибкого графика работ, разработки различных систем морального стимулирования, дается возможность работнику из конкретного перечня стимулирующих мероприятий создать для себя наиболее приемлемый пакет мотивационных предпочтений и тем самым создаются дополнительные стимулы для работника произвести работу с более эффективной отдачей для работодателя. Как моральное вознаграждение для работников используются методика создания так называемого «учебного климата», т.е. работники прибывают в атмосфере совершенствования

знаний и навыков. Работников, не желающих само развиваться, не повышают и не перемещают по карьерной лестнице, что приводит к условиям нетерпимости отказов работников от обучения самой системой повышения знаний, сформированной в организации. Иными словами, исполнением стратегических показателей организации и ее функциональных стратегий [1].

Построение карьеры по американской системе менеджмента считается вертикальная карьера, т.е. рост работника от низко занимаемых должностей к более высоким (топовым) должностям. Акцентом американского кадрового менеджмента является ставка на личность работника и составляющие его профиля, которые повлияли бы на улучшения в организации и на ее показатели деятельности в положительной динамике. Обязательным условием на прием или ротацию в американских организациях считается прохождения аттестации, экзаменов, конкурсов на конкретную должность несмотря на то, что является ли человеческий ресурс работником компании или же внешним претендентом на должность. При подборе персонала создается профиль должности на каждую позицию в организации. Также огромное значение и влияние имеют профессиональные союзы работников.

В Японии же в центре концепции находится работник, карьера работников строится по горизонтали, т.е. работников переводят в другие подразделения равного статуса в организации, тем самым улучшается понимание у работников функции различных подразделений компании и повышается уровень коммуникационных связей подразделений. А сами работники при этом начинают ориентироваться в различных сферах деятельности компании и повышается разносторонность индивида (работника). Яркой особенностью в японском подходе кадрового менеджмента хотелось бы выделить факт подбора персонала и его профессиональной подготовки не посредством самой организации, т.е. специалистов (выпускников) могут нанимать без базового профессионального образования, а обучение заложено в профессиональной подготовке организации. Руководители же компании пытаются привлечь молодых людей со школьной скамьи и их обучение не будет затруднено чьим-либо навязанным убеждением, при этом повышается восприимчивость молодого человека к правилам поведения в данной организации и его гибкость к новому. Такое обучение при приеме на работу большей степени относят к адаптации ново принятого работника и в среднем занимает не более двух

месяцев. Работник же уже осознанно выбирает себе высшее учебное заведение для получения необходимых ему знаний для работы в его организации. Данный подход при подборе кадров увеличивает влияние кадровой стратегии организации и программ по корпоративной культуре, т.е. работник проникается идеей кампании и возникает единый корпоративный дух. Очень развит институт наставничества, ветераны компании передают свои опыт молодежи, организация же акцентирует свое внимание на стаже работы и создает условия для лояльных работников. Японская система управления человеческими ресурсами обеспечивает не только работников компании, но и учитывает потребности преданных работников компании, уже вышедших на пенсию. Пожизненный найм работников и их уверенность в будущей (занятость в старости) — это еще одна характерная черта Японских фирм. Соответственно учитывая опыт поколения и ориентацию на молодой ум работников, организация требует от работников ориентацию на качество, а не на прибыльность, прибыльность же достигается за счет создания имиджа и доверия к организации внешними пользователями (потребителями), т.е. со временем покупатель готов платить за качество любые деньги и относится с доверием к бренду компании. Иными словами, стратегия управления кадровыми ресурсами выводит организацию на достижение ее стратегических приоритетов.

Что касается европейского подхода в управлении персоналом он ближе к американскому подходу, например работники организации состоят в различных профессиональных союзах где обмениваются опытом, приветствуется внутренние вращения кадров, четкая формализация работ и действий работников и др. А также имеется и ряд различий в частности в организации процесса управления персоналом, например каждое подразделение организации может вести собственную стратегию управлению персоналом, которая соответствует лишь стратегическим приоритетам организации. При этом сам процесс управления человеческими капиталом как стратегическим ресурсом организации имеет ряд подходов к управлению персоналом, такие как: классический подход к управлению персоналом и кадровый подход к управлению персоналом. Различия между ними представлены на рисунке 1 «Походы к управлению персоналом».

Рисунок 1 «Походы к управлению персоналом» [1,2].

При сравнительном анализе двух подходов наблюдается различия в методологии кадровой работы, наглядна видна аналитическая и организационная концепции (похода) в работе с персоналом, которая интегрируется во все процессы, затрагиваемые управление человеческими ресурсами с найма до увольнения или же выхода на пенсию, т.е. жизненного цикла трудового (кадрового) ресурса.

Зарождения управления кадровыми ресурсами в системных стратегических масштабах в отечественных организациях началось с введением плановой экономики, т.е. в период советского союза. Основная мысль данного вида управления была заложена еще В.И. Лениным и сводилась к целедостижению (идея достижению), в частности достижению политической идеологии в работе всех единиц национальной экономики от мало до велика. При этом акцент при подборе кадров осуществлялся по партийно -политическим и идеологическим характеристикам потенциального работника, его должности в организации и карьерная карта развития строилась исходя из его политической продвинутости. Но с позиции управления хозяйственным субъектом и управлении его работниками излишнее влияние государственной власти через политические установки могли негативно сказываться на экономических показателях развития самой организации, а повышение квалификации, обучение работников сводилось к ограниченному коридору взглядов в рамках дозволенности политических идеологий. Плановые показатели до-

стигались не за счет инновационных подходов в работе персонала, а исключительно спускались на длительность хозяйственных процессов, что приводило к отдалению последствий от принятых управленческих решений на долгие сроки, но увеличивало влияния последствий по ним. Отечественные организации при разработки кадровых стратегий в основном придерживаются европейского подхода к управлению кадровыми ресурсами, также не до конца осуществлён переход к кадровому управлению человеческими ресурсами с статического классического вида кадрового администрирования.

Современными тенденциями в кадровом администрировании медицинских организации являются:

Во-первых, переход на стратегический уровень, который подразумевает расстановку акцентов на кадровые ресурсы и увеличения роли кадровой службы организации. Управление кадрами через формализованные механизмы кадровой стратегии и иных планов и программ затрагиваемые работников организации.

Во-вторых, участие кадровых служб в корпоративном управлении в части оптимальности использования кадровых ресурсов от приема, обучения, оценки и до самого увольнения.

В-третьих, повышении внимания к охране здоровья, развития системы медицинского страхования, сотрудничество с клиниками в вопросах здоровья работников организации.

В-четвертых, глобализация кадровых процессов, создание непрерывного процесса кадрового

развития, оптимизации приема и увольнения кадрового состава, через качественное планирования кадровых ресурсов, планов по адаптации и мотивации (стимулированию) работников.

В-пятых, в связи с возникшим коронокризисом ведение понятия удаленного работника (цифрового работника) или как принято говорить в научных кругах ОФФШОРИНГА. Оффшоринг это внешний аутсорсинг, т.е. перевод рабочих мест в другие страны. Как пример инновационного вида для нашей клиники можем привести сотрудничество с зарубежными медицинскими работниками, имеющими большой опыт и определенный личный имидж. Но также хотелось бы отметить, что для самой организации осуществление контроля над данным видом работников весьма затруднен, в связи с чем необходимо детально формализовать в договоре найма все возможные принципы кадровой стратегии и нюансы организационной деятельности.

В-шестых, привлечение медицинских работников с государственных учреждений здравоохранения по контракту для снижения кадрового голода и повышения качества услуг.

В-седьмых, клиента ориентированность (пациента ориентированность), кадровая служба создает условия как для внутреннего клиента, так и осуществляет мониторинг исполнительской дисциплины, лояльности работников к целям компании через проведения оценки работников (как пример использование системы мотивации работников по целям, КРІ и др.).

Современные медицинские организации частного сектора экономики- интуитивные, они перенимают опыт более успешных организации как отечественных, так и международных компании в своей отрасли, а государство создает тренды или рекомендует системы (акценты) для всех участников рынка услуг на территории страны посредством государственных программ и иных правовых и нормативных документов, так, например национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» предусматривает создание персонифицированный учет медицинских кадров в единой национальной системе учета кадровых ресурсов здравоохранения (НСУКРЗ), в разрезе регионов, организации и специальностей, что в свою очередь облегчит поиск и наем работников в частных медицинских организациях. А созданная система ОСМС и предложенные меры по социальной поддержке для системы здравоохранения регионов и сельской местности дают конкурентные преимущества в создании бренда клиники нашего региона (г.Шымкент) с привлечением большего количества клиентов через предоставление качественных услуг[3]. Все меры, принятые государством направлены на сохранение и улучшения здоровья народа, в том числе стимулиция частных клиник и повышения предоставления ими качественных медицинских услуг. Флагманам для развития являются государственные и частные медицинские организации,

своевременно перестраивающиеся к новым веяньям рынка медицинских услуг. При этом динамично развивается и кадровый менеджмент, в связи с чем нами выделены ряд особенностей при разработке кадровой стратегии медицинской организации:

1) производимые реформы в системе здравоохранения Республики Казахстан, т.е. все нововведения на уровне республиканского масштаба или рекомендации к ним (ОСМС, акцент от лечения на предупреждения болезней и т.д.);

2) инновационные подходы в профилактике и лечения, развития цифровизации медицинской сферы, развитие материально-технической оснащённости, введение новых методов диагностик и т.д., что приводит к изменению функции медицинского персонала с увеличением его компетентности и как следствие повышением оплаты труда медицинского работника;

3) изменение структуры финансирования как государственных, так и частных клиник (привлечение внебюджетных источников);

4) внедрение системы медицинского страхования повысила клиента обеспеченность;

5) непрерывное повышение квалификации медицинского работника, приводит к качеству предоставляемых услуг, аттестация медицинского персонала каждые 5 лет;

Также необходимо учесть обеспеченность медицинскими кадрами нашего региона для комплектования и планирования оплаты труда медицинского персонала нашей клиники. Согласно данным представленным в открытых печатных источниках и государственной политики развития здравоохранения в Казахстане имеется более 248 тысяч медицинских работников, их них 72877 (39.6 %) врачей, 175705 (33) средние медицинские работники, но при этом имеется ярко выраженный дисбаланс между распределением медицинских работников между городами и сельскими округами. В городах 56.8 врачей на 10 тысяч населения, а в сельской местности 16.1 на 10 тысяч населения, т.е. общее соотношение медицинского персонала в городах врачей 83%, в сельской местности 17%, соответственно и уровень заработных плат более привлекателен в городах, в особенности в моногородах. Данную проблему по распределению медицинских работников городов и сел решали по-разному в различные времена и при различных экономиках, так в странах с централизованным планированием экономики данный вопрос решался путем распределения выпускников в сельскую местность на заранее оговоренный срок. Ярким примером служит Куба и наше историческое прошлое республики входившие с состав ССР. В США же подход в решении данной проблемы иной, в связи с дороговизной обучения, выпускники медицинских учебных заведений имеющие государственную поддержку по оплате за обучения по предварительному согласованию срока направлялись на усмотрение государственных органов в не престижные города или сельскую местность. Еще один интересный подход представила Бразилия провинция Сан-Паулу, за

счет государственных средств сельская местность может на свое усмотрение предлагать врачам поработать у них за высокую оплату труда и с предоставлением жилья и иного социально необходимого для жизни блага. Данный опыт частично применен социальными программами по привлечению медицинских работников в регионы страны Республикой Казахстан, но что касается частных клиник приходится подходить к решению данной проблемы иными путями, одним из примеров возможное сотрудничество с необходимым медицинским персоналом, работающими в государственных организациях медицины и привлекать на основе контрактного привлечения. При этом необходимо для обратной отдачи правильно использовать потенциал работников. Для этого выделяем три основных направления по эффективному использованию потенциала работников:

1. создание всесторонних условий для персонала;
2. обеспечение материально-технических условий для достижения поставленных перед персоналом задач;
3. непрерывное образование, повышение квалификации, морально-материальное стимулирование.

Таким образом, если во главе ставить непосредственно работника и использование его потенциала в стратегическом масштабе возрастает значение функции управления персоналом и как владельцев процесса служб по управлению

персоналом с наделением их новыми полномочиями и соответственно регламенты, прописанные в данных подразделениях, непосредственно влияют на достижение цели организации. Как и в иных, так и в медицинских организациях основные направления деятельности кадровых служб разнообразны: отбор, подбор персонала, его оценка к профилю должности и занимаемой позиции в организации, система непрерывного обучения: тренинги, профессиональная подготовка и переподготовка, формирование бюджетов: оплата и мотивации труда, развития работников, норм труда и др., проведение аттестации/самоаттестации работников и т.д., соответственно правильно выстроенная стратегия по всем направлениям деятельности кадровой службы на прямую повлияет на качество предоставления медицинской услуги.

Список источников

1. Гаунер Н., Иванов Н., Михина М. Стратегия развития человеческих ресурсов в условиях перехода к рынку // Международные экономика и международные отношения. 1992. №9.
2. Исаенко А.Н. Новое в теории и практике управления персоналом // США. 1992. № 9.
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 Об утверждении национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»